

KASALLIKLARNI PSIXOLOGIYAGA BOG`LIQLIGI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6526955>

Isroilova Farog`at Asqarali qizi

Chirchiq davlat pedagogika instituti

Pedagogika- psixologiya

Fakulteti 19/8 guruh talabasi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada kasalliklarni psixologiya bog`liqligi, bugungi kunda insonlarni ko`pchiligi psixik tomondan, masalan asabiylashish, siqilish, diqqat bo`lishi oqibatida yuzaga kelayotgan kasalliklar va ularga yechim topish haqida ma`lumot beriladi.*

Kalit so`zlar: *psixologiya, odam, inson, jarayon, muammolar, kasalliklar, davolash, oldini olish.*

Psixologiya - bu aqliy darajada va inson xulqida sodir bo'ladigan jarayonlarni o'rganishga bag'ishlangan fan. Shuni yodda tutish kerakki, odamlar bu aqliy jarayonlardan nafaqat hayotning bir sohasida foydalanadilar, balki biz nima qilsak va qayerga borsak ham doimiy ravishda miyamizni ish bilan ta'minlaymiz. Shuning uchun psixologiya nafaqat klinik doiraga ega bo'lishi mumkin, chunki psixologning bilimlari juda foydali bo'lishi mumkin bo'lgan boshqa sohalar va kontekstlar mavjud.

Psixologlar universitet mashg'ulotlaridan o'tayotganda fakultetda asosiy o'qishni tugatgandan so'ng qanday mutaxassislik turlarini rivojlantirishlari mumkinligi to'g'risida ma'lumot olishadi. Ba'zida psixologlar nafaqat psixologiyaning bir variantiga bag'ishlangan, balki o'z bilimlarini har xil sharoitlarda va turli funktsiyalar bilan birlashtirishi mumkin.

Siz tushunishingiz kerakki, psixologiya odamlarning kundalik hayotiga yordam beradigan bir necha usullarga ega. Vaziyatlar juda xilma-xildir va mutaxassis tomonidan amalga oshiriladigan aralashuv bir harakat sohasidan boshqasiga katta farq qiladi.

Psixologik muammolar kontseptsiyasi insonning ichki dunyoqarashi bilan chambarchas bog'liqdir. Oilaviy munosabatlarda boshlangan har qanday muammo butun insonga ta'sir qilishi mumkinligi sababli ularni ajratish qiyin. Ular insonning biologik va ijtimoiy ehtiyojlari bilan bog'liq. Psixologik muammolar quyidagilardir: aniq (muammoli vaziyatlar va munosabatlar), yashirin va chuqur.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

Muammo shundaki, qo'rquv, narkomaniya, depressiya, psixosomatik kasalliklar, iroda erkinligini yo'qotish mumkin. Aloqalar rashk, yolg'izlik, nizolar, qo'shimchalar. Aniq muammolaridan farqli o'laroq, maxfiy shaxslar inson uchun ochiq emas, ularni rad etadi va boshqalarning muvaffaqiyatsizliklari manbaini qidiradi.

"Nervlardan barcha kasalliklar" iborasi ilmiy tasdiqlashga ega. VOZ bo'yicha kasalliklarning paydo bo'lishida psixikaning roli - 40%. Psixologik muvozanat buzilganida, organizm kasallikka olib boradigan jarayonlarning butun bir zanjirini boshlaydi:

1. Stress va surunkali asabiy taranglik yurak, oshqozon, miya ishini buzadigan bachadonlarning gormonlar sekretsiyasini rag'batlantiradi.

2. Uzoq muddatli salbiy his-tuyg'ular qon tomirlarining spazmlariga, qonda toksinlar to'planishiga, avtoimmun kasalliklarning rivojlanishiga olib keladi. Allergiyaning psixologik muammosi - bu intolerans, vaziyatni rad etish, odam.

Psixologik muammolarning markazida odamning o'z ongini nazorat qilish qiyinligi bor. Hushsiz joy - barcha salbiy tajribalar, vaziyatlar va mag'lubiyatlar saqlanadigan ruhning bir qismi. Biror shaxs o'zining faol qismini - ongni ishlatmasa, psixologik tabiat muammolari paydo bo'ladi. Misol uchun, agar siz yomon kayfiyatda bo'lsangiz, hayotingizdagi ijobiy hodisani eslab, atrofimizdagi hamma narsaning go'zalligini ko'rishga harakat qiling. Xuddi shunday, siz boshqalarga ham ijobiy narsalarga e'tibor qaratsangiz bo'ladi.

Zamonaviy dunyodagi odamlarning psixologik muammolarini o'rganadigan ijtimoiy psixologiya, barchaga ma'lum bo'lgan inqiroz tendentsiyalarini belgilaydi. Birinchi o'ringa hayotning ma'nosini yo'qotish, ma'naviy qadriyatlarni zudlik bilan zavq bilan almashtirishdir. Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarning ikkinchi umumiy xususiyati - bu alohida va jamiyat bilan aloqalarni yo'qotishdir. Singillar jamiyati shakllanmoqda. Muloqot qilish uchun jonli muloqotga ehtiyoj qolmaydi, inson o'z hayotini saqlab qolishi mumkin, hayotini saqlab qolish uchun guruhlar tuzishga hojat yo'q. Odamlar o'rtasidagi aloqalarning buzilishi narkomaniya, alkogolizmning o'sishini hisoblaydi.

Psixologiya yaxlit va mustaqil fan sifatida odamlarda gumanistik mentalitetning shakllanishiga xizmat qilib, inson omiliga aloqadorligi uning shu yo'nalishdagi muammolarni ma'lum ma'noda o'rganadigan barcha fanlar bilan bevosita aloqasini taqozo etadi. Bular birinchi navbatda ijtimoiy-gumanitar fan sohalari bo'lib, psixologiyaning ular orasidagi mavqei o'ziga xos va yetakchidir.

Ekspertlarning fikricha, psixologik kasalliklar ham ekzogen, ham endojen sabablarga sabab bo'lishi mumkin. Birinchi holda, turli toksinlar, shikastlanishlar,

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

ichki organlarning kasalliklari oqibatida miyaga ta'sir qiluvchi barcha tashqi ta'sirlar. Ichki sabablar tashqi omillar bilan bog'liq emas va, birinchi navbatda, irsiyatga taalluqlidir. Lekin har qanday holatda kasallikning psixologik muammolarida javoblardan ko'ra ko'proq savollar mavjud. Agar psixikada bu yoki bu tartibsizlikni keltirib chiqaradigan narsalar haqida hech qachon aniq gap aytolmasa, tashqi tarafdin stimulyatsiya bilan birgalikda ichki moslashuv mavjud bo'lganda, uning irsiy qobiliyatidan qat'i nazar, tanadagi ruhiy nosozlikning qurboni bo'lishi mumkin.

Kasallik va psixologik muammolarning o'zaro aloqasi ko'plab mutaxassislar tomonidan o'rganilib, o'rganildi. Ular barcha kasalliklar nervlardan ekanligi haqida hech narsa deyishmaydi. Tibbiy bilimga ega bo'lmagan holda ham, asabiylashadigan, dadil va hissiy jihatdan beqaror odamlar odatda birlashadigan kasalliklar kvilingiga ega ekanligini farqlash oson. Butun dunyoga mashhur, Luiza Hay, shifokor bo'lmasa-da, o'z-o'zini himoya qilish harakati asoschisi bo'lgan bo'lsa-da, ko'plab kishilarga o'zlariga yordam berish va ko'plab psixologik muammolardan xalos bo'lish imkoniyatini berdi. U kasallikning psixologik ekvivalentlari ro'yxatini ishlab chiqdi. Uning yordami bilan ichki sabablar nima uchun bezovtalikni keltirib chiqarishi va undan xalos bo'lishini tushunishingiz mumkin.

Insonning qo'rquvi, his-tuyg'ularni his qilishni istamaydi. Ko'rinib turibdiki, qo'rqinchli bo'lmagan vahimali vahima bilan yirik shaharlarda xavotirlar tez-tez uchraydi va chalkashliklar va orientatsiyani yo'qotadi:

1. Jamoat oldida so'zlashdan qo'rqish.
2. O'limdan qo'rqish.
3. Yong'in va suvdan qo'rqish.
4. Boyliklar fobi.
5. Yopiq yoki ochiq joylardan qo'rqish.

Bu sharoitlarning asosiy sababi qo'rquv emas, balki qo'rquvdan qo'rqishdir. Biror kishi, o'zi bilan yuz bera olmaslikdan qo'rqishni boshlaydi. Bunday kishilarning ijtimoiy-psixologik muammolari, qo'rquvning barcha sabablari ichkarida ekanligi, har doim ularni yengish uchun kuch borligini anglab yetgach, hayotni qo'rquv emas, quvonch bilan to'ldirish kerakligini anglashadi.

FOYDALANILAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ruhiy tushkunlik va shaxsiyat "aholiga asoslangan tadqiqot"
2. Milliy ruhiy salomatlik assotsiatsiyasi, 2001 yil.

"INNOVATIVE ACHIEVEMENTS IN SCIENCE 2022"

3. Psixoterapiya va maslahat nazariyalari: tushunchalar va holatlar, Richard S. Sharf